

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKA O'QITISHDA ZAMONAVIY NAMOYISH TAJRIBALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

¹Xolmurodov Mamatkarim Pattayevich, ²Umida Omonqulova Husanovna, ³Hakimov
Doniyor

¹TerDU dotsenti, (PhD), ²DTPI o'qituvchisi, ³DTPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147306>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning samaradorliklari haqida ma'lumot berilgan. Umumta'lim muassasalarida fizika ta'limi jarayonini zamonaviy axborot texnologiyalari bilan modernizatsiya qilish, shuningdek, namoyish tajribalar zamonaviy pedagogik dasuriy vositalar asosida takomillashtirish hamda didaktik talablarini shakllantirishning metodik asoslarini yaratish masalalari qaralgan. Asosiy e'tibor mutaxassislarning kengroq dunyoqarashi va chuqur bilimli bo'lishi uchun zarur omillarga qaratilgan.

Kalit so'zlar: modernizatsiya, ta'lim jarayonini modernizatsiyalash, namoyish tajriba, pedagogik dasuriy vositalar, ta'lim, laboratoriya, ilm, fan, texnika, texnologiya, kompyuter texnologiyalari, virtual, innovatsion, intellektual, fizika.

Аннотация. В данной статье представлена информация об эффективности использования современных информационно-коммуникационных технологий при преподавании физики в общеобразовательных школах. Рассмотрены вопросы модернизации процесса обучения физике в общеобразовательных учреждениях современными информационными технологиями, а также совершенствования демонстрационных экспериментов на основе современного педагогического инструментария и создания методических основ формирования дидактических требований. Основное внимание уделяется факторам, необходимым для того, чтобы специалисты обладали более широким мировоззрением и глубокими знаниями.

Ключевые слова: модернизация, модернизация образовательного процесса, непрерывное образование, демонстрационный опыт, педагогические программные средства, образование, лаборатория, наука, техника, технология, компьютерные технологии, виртуальные, инновационные, интеллектуальные, физика.

Abstract. This article provides information about the effectiveness of using modern information and communication technologies in teaching physics in secondary schools. Issues of modernizing the process of physics education in general educational institutions with modern information technologies, as well as improving demonstration experiments based on modern pedagogical tools and creating methodological bases for the formation of didactic requirements were considered. The main focus is on factors necessary for specialists to have a broader worldview and deep knowledge.

Keywords: modernization, modernization of the educational process, continuous education, demonstration experience, pedagogical software tools, education, laboratory, science, science, technique, technology, computer technologies, virtual, innovative, intellectual, physics.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida fizika fanini o'qitish sifatini oshirish, ta'lim jarayoniga zamonaviy o'qitish uslublarini joriy qilish, iqtidorli o'quvchilarni saralash, mehnat bozoriga raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, ilmiy tadqiqot va innovatsiyalarni rivojlantirish hamda amaliy natijadorlikka yo'naltirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Fizika sohasidagi dunyo taraqqiyoti rivojini yaratilyotgan yangiliklarni kashfiyotlarga nazar soladigan bo'lsak tajribalardan kelib chiqqanligini ko'rish mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki fizika fanini tajriba namoyishlarisiz tasavvur etib bo'lmaydi.

Fizika o'qitishda namoyishli tajribalardan foydalanish yangi o'quv materiallarini o'zlashtirishda muhim rol o'ynashi bilan bir qatorda, ularni bajarish o'quvchilarda nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Namoyishli tajribalarni idrok qilish va ularni anglash jarayonida o'quvchilarning fizik mazmundagi hodisalarni kuzatishi, o'lchash natijalarini ya qolroq tushunishi, fizik hodisa va qonuniyatlar mohiyatini chuqurroq anglashi, o'rganilayotgan asboblarning e'tibordan chetda qolgan ayrim xususiyatlarini payqab olishi fizika ta'limi mazmunini mukammal o'zlashtirilishiga imkon beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Fizik jarayonni o'rganish albatta ma'lum bir model, ya'ni mazkur jarayonning mavhumlashtirilgan, soddalashtirilgan obrazi asosida olib boriladi. Real fizik jarayonning imitatsion kompyuter modelini yaratishda ma'lum bir model asos qilib olinadi. Shuningdek modellashtirishning o'ziga xos muhim tomonlari shundaki, turli xil fizik qurilma va asboblari tayyorlash shart emas, hodisalarni jonli va tabiiy ko'rinishda tasvirlanishi, tajribani oz fursat ichida istalgan marta takrorlash mumkinligi, kuzatish qiyin bo'lgan yoki umuman kuzatilishi mumkin bo'lmagan jarayonlarni ham namoyish eta olish imkoniyatiga egaligi [6]. O'qituvchiga bu pedagogik dasturiy vositalar kompyuter monitorida shuningdek, multimedia proyektori yordamida ko'pgina fizik effektlarni namoyish etishning hamda yangi noan'anaviy o'qitish turini takomillashtirishning imkonini beradi. Bugungi kunga kelib informatsion texnologiyalardan foydalanish ko'zga ko'rinmas, tez yoki sekin o'tuvchi jarayonlarning, murakkab hodisalarning fizik mexanizmlarni animatsiya qilish imkonini yaratadi.

Fizika ta'limida o'rganilayotgan fizik hodisalarning aksariyati namoyish va frontal eksperimentlarning rejalashtirilgantzimdan foydalanmasdan yaxshi o'zlashtirilishi mumkin emas. Namoyish tajribalarning analoglari mavjud emas, ya'ni, tabiat hodisalarini kuzatish, kompyuter animatsiyalari yetarli emas. Shuning uchun pedagogik tayyorlash jarayonida laboratoriya jihozlaridan tashqari pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish yuqori samaradorlikka olib keladi [5, 9-11 b.].

Mazkur modernizatsiya talabalarni o'qitish va malaka, ko'nikmalarni hosil qilishda oid majmuaviy xarakter kasb etib, ta'lim tizimining barcha sohalarini to'la qamrab oladi va jamiyatda qaror topgan malakali mutaxassislarni tayyorlash borasidagi ehtiyojni qondirishga xizmat qiladi [3, 80-96 .b.].

NATIJJALAR

Kompyuterda virtual laboratoriya ishlarini bajarishning afzalliklari juda ko'p: o'quvchilarda ma'lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaradi; mashq qilinadigan topshiriqlar soni oshadi; talabalarning ishlash surati jadallashadi; kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida talaba ta'lim subektiga aylanadi; talabalar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyati hosil bo'ladi. Har bir darsni qiziqarli va esda qolarli o'tishida har bir pedagog o'qituvchi o'quv laboratoriya mashg'ulotlarini internet muhitida vebga yo'naltirilgan ta'lim tizimida mavjud bo'lgan turli hil

vedio roliklar va virtual laboratoriya ishlarini talabalar bilan birgalikda bajarib, tushuntirib berilganda talabalar har tomonlama bilimga ega bo‘ladi [8]. Bugungi kunda o‘qitishning ananaviy ko‘rinishidan farq qiladigan zamonaviy axborot texnologiyalarini qo‘llash orqali o‘qitishni tashkil etish yuqori samaradorlikka erishishga imkoniyat yaratadi. Fizika fanini o‘qitish borasida o‘quvchilar ongida nazariy modelning tasavvurlarini shakllantirish, hodisalar va jarayonlar bilan tanishtirishning samarali metodlarini ishlab chiqish muhimdir.

1-rasm. Phet dasturiy vositasida bajariladigan ishlardan namunalari.

MUHOKAMA

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida fizika o‘qitish jarayonini tashkil etish bilan birga uning o‘ziga xos psixologik xususiyatlarni hisobga olish zarur. Ular hammadan avval, fanning mazmuni bilan aniqlanadi. O‘rganilayotgan obektlarning mohiyatiga kirib borish o‘quvchilardan abstraksiya, modellar yaratish, bir ko‘rinishdagi abstraksiyadan boshqasiga o‘tishni amalga oshirish va shu singari hayoliy amallarni bajarishni talab etadi.

Bunday hollarda fizika fanidan mavzuni tushuntirishda kompyuterdan foydalanish qator ustunliklarga ega. Fizik jarayonlarni modellashtirish imkoniyatini beruvchi dasturlardan – simulyatorlardan foydalangan holda o‘quvchilar fizik jarayonni o‘zida aks ettirgan modellarni mustaqil yoki o‘qituvchi yordamida yaratishlari, o‘zlari mustaqil “shaxsiy” modellarini yaratishi, ularni harakatga keltirishlari, taklif qilinayotgan taxminiy farazlarni, ya’ni xayoliy abstrakt o‘ylangan modellarni tekshirishlari mumkin bo‘ladi.

XULOSA

Fizikadan namoyishli tajribalarni bajarishda zamonaviy kompyuter va axborot texnologiyalaridan foydalanish, birinchidan, fizika ta‘limi mazmunini va sifatini oshirsa, ikkinchidan, kompyuter va axborot texnologiyalarini o‘qituvchi o‘quvchilarning kundalik ish quroliga aylantiradi. Bu o‘z navbatida kompyuter va axborot texnologiyalarini ta‘lim tizimida keng ko‘lamda qo‘llash hamda ulardan foydalanishning dolzarb masala ekanligini taqazo etadi.

Shunday ekan ta‘lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqali ta‘limning sifat va samaradorligini oshirishimiz mumkin. Ta‘lim muassasalarida fizika fani ilmiy dunyoqarashni shakllantirish uchun juda boy imkoniyatlarga ega. Fundamental fizika nazariyalariga asosan fizika kursi materiallari to‘g‘ri va yagona sistemaga keltirilgan. Bu esa fan olamidagi barcha ilmiy yo‘nalishlarning g‘oyalari asosidagi ilmiy bilimlar talabalarning ilmiy fikrlashini shakllantirish uchun asos bo‘ladi, degan xulosaga olib keladi.

REFERENCES

1. Kurbanov M. Turakhonov F. (2021). Analysis of software with the opportunity to model physical processes in specialized schools / American journal of social and humanitarian research. AJSR, ISSN: 2690-9626. Vol.2, No.10. Pp. 313-321.
2. Turakhonov F. (2021). Fizik jarayonlarni kompyuterda modellashtirishning metodik asoslari / Pedagogik mahorat ilmiy-nazariy va metodik jurnal. – Buxoro. 6-son. –B. 105-109.
3. Kurbanov M. (2008). Fizikadan namoyish eksperimentlarining uslubiy funksiyalarini kengaytirishning nazariy asoslari. Monografiya. Fan.
4. Kurbanov M. Turakhonov F. (2023). Fizika o‘qitishda zamonaviy namoyish tajribalarga qo‘yilgan talablar. Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515
5. Кириков, М. В. (2009). Лаборатория учебного демонстрационного эксперимента по физике: учебное пособие М. В. Кириков, А. М. Шитова; Ярослав. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Ярославль. –108 с.
6. To‘raxonov Fozil Bobonazarovich, Omonqulova Umida Husanovna (2024) fizikani namoyish tajribalar yordamida takomillashtirishning metodik asoslari. Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515
7. X.N.Karimov, A.E.Imamov, E.Z.Imamov, //Development of creative thinking in higher education.// Science and innovation» international scientific journal. (ISSN: 2181-3337) 2023. №3. -С. 359-361. (<http://scientists.uz/view.php?id=3836>)
8. B.B.Turdiqulov, O‘S.Nazirov, Yu.N.Karimov. // Atom va molekullarning yorug‘likni yutishi va nurlanishi // UIF = 8.1 | SJIF = 5.685. 2022. –С. 1252-1258.